

Путателева Е. В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ХУДОЖНИК Г. И. ПОПОВ И ЕГО ЖИВОПИСЬ В АЛТАРЕ ТРАПЕЗНОЙ ЦЕРКВИ

Ансамбль Трапезной палаты и церкви – особое сооружение Киево-Печерской лавры: это один из самых выразительных примеров слияния архитектуры и изобразительного искусства двух сопредельных друг другу стилистических направлений – историзма XIX и модерна XX в. Художественная “оркестровка” интерьера Трапезной, созданная архитектором-художником Алексеем Викторовичем Щусевым, привносит в интерьер Трапезной безошибочно узнаваемые черты ар нуво – нового стиля эпохи. В художественной стилистике декорации Трапезной и в синтезе ее искусств решающую роль взял на себя орнамент, автором которого явился сам Щусев. Сочиненный Щусевым неповторимый орнамент, фактически, возвысил интерьерное оформление Трапезной до того уровня, который позволяет на равных сопоставлять его с “эталоном” храмовой декорации конца XIX в. – прославленным киевским собором, Владимирским.

Отдавая должное автору-декоратору лаврской Трапезной, мы не можем забывать о художниках, которые работали под его руководством. Имена этих мастеров известны, однако изучение их творческого почерка еще ожидает своего часа. Благодаря обилию архивных и изобразительных источников творчество одного из них – И. С. Ижакевича можно исследовать без препятствий, а вот биография и личность Г. И. Попова представляются более загадочными, поскольку сведения о нем минимальны. В стенописи Трапезной манера Георгия Ивановича Попова зримо отличается от манеры Ижакевича – этот мастер имеет и свой почерк, и собственный стиль. Поэтому выявление, рассмотрение и анализ специфических художественных качеств на первоначальном этапе исследования живописи Попова в Трапезной является на сегодняшний день основной задачей. Скучные знания о Г. И. Попове, которыми мы располагаем, таковы: родился в 1858 г., с 1891 г. в течение двух лет учился в Императорской Академии художеств. Закончил ее со званием “классный художник 3-й степени”, полученном им 28 декабря 1893 г. В “Списке русских художников к юбилейному справочнику Императорской Академии художеств”, составленном С. Н. Кондаковым, перечисляются серебряные медали, которыми Попов награждался в 1891 (одна) и 1892 гг. (три). Известны также названия картин живописца периода его обучения в Академии: “Тяжелая утрата”, “За прядьём”, “Прибило”. В музее Петербургской Академии художеств хранится учебный рисунок Попова, датируемый 1892 г. – “Этюд драпировки” (бумага, итальянский карандаш, 47,5×33,7 см). На нем изображен юноша в античных, рельефно драпирующихся одеждах. Именно на них и было сосредоточено творческое задание рисовальщика, с которым он великолепно справился. Закономерен, на наш взгляд, итоговый “вердикт” экзаменаторов – на полях рисунка прочитывается надпись: “Оставить в классе и пять рублей. Ректор Шамшин”.

Возглавляя команду помощников художника-академика Василия Петровича Верещагина, Попов в 1890-е гг. участвует в росписи Успенского собора Лавры. По отношению к росписи ансамбля Трапезной имя Попова фигурирует в документах с 1902 г. в течение восьми лет. Последние “следы” живописца – его подпись на эскизе для неизвестного храма, помещенном 1914 г. – “Сошествие Святого духа на апостолов”, а также обложки двух журналов “Нива”, последний – за 1915 г. Дальнейшая судьба мастера остается пока невыясненной.

Прежде чем начать рассмотрение алтарных композиций Попова, обозначим основную тенденцию в стилистике церковного искусства рубежа XIX–XX ст. Важнейшим качеством, печатью времени является своеобразный “полистилизм”, то есть способность живописца приспособить различные художественные влияния к задачам храмового искусства. Основой для сложения множества компромиссных вариантов послужила подвергшаяся преобразованиям академическая живопись конца XIX в. Образную формулировку позднему академизму давал еще Игорь Грабарь, называя его художественным оборотнем. Он писал, что академизм

принимает самые разнообразные формы благодаря своей изумительной эластичности. Современные исследователи основным качеством позднего или “синтетического” академизма считают имитацию всех передовых живописных течений вплоть до подделки под них. Так, доктор искусствоведения Е. В. Нестерова полагает, что многие свои приемы и достижения поздний академизм заимствовал из арсенала сосуществующих рядом с ним направлений – реализма, импрессионизма, модерна. Действительно, “попытка оживить дряхлеющую, во многом исчерпавшую себя художественную традицию за счет “внутренних резервов” стала для академизма на рубеже двух столетий решением, единственно верным, и это можно отчетливо проследить на примере композиций Г. И. Попова в алтаре Трапезной церкви.

В построении композиции “Перенесение тела Христа в гробницу” ясно просматривается верещагинская школа. Пониженная голова Иисуса в точности копирует ракурс, в котором Верещагин изобразил в холсте 1870-х гг. “Снятие с креста” голову Иисуса (этот алтарный образ выполнялся академиком для московского храма Христа Спасителя). Как вариант, из того же верещагинского холста заимствуется Поповым безжизненно повисшая рука Христа. Оттуда же лаврский живописец берет и образец для головы Богоматери.

Между тем, усваивает приемы Верещагина Г. И. Попов, не только “опираясь” на его монументальные полотна для храма Христа Спасителя. Предметом раздумий и композиционных поисков живописца лаврской Трапезной наверняка стала ранняя верещагинская картина “Ночь на Голгофе”. В ней удачно обыграно шествие огибающей гору процессии. Импульс кругового движения, задаваемый Верещагиным в “Ночи на Голгофе” как изначальный, в картине Попова отображен в качестве завершающего: выходя из-за поворота и спускаясь по ступеням вниз, процессия в его композиции уже ступила на порог склепа. Взяв на вооружение композиционные наработки Верещагина, Попов в других аспектах отходит от принципов своего “мэтра”. Так, например, беря “на заметку” черты позднеантичной архитектуры из “Воскресения” М. В. Нестерова для Владимирского собора, он удачно обыгрывает их в своей композиции.

В картине “Перенесение тела Христа в гробницу” можно обозначить особенности, которые придают работам Попова в Трапезной церкви стилистическую характерность и участвуют в формировании его собственной “манеры”. Одна из них – максимально точная, правдивая трактовка одежды и аксессуаров передаваемой эпохи. В этом смысле “лидером” направления в российском искусстве являлся, несомненно, В. Д. Поленов. Картины “Евангельского круга” Поленова стали своего рода этнографической энциклопедией для многих российских живописцев конца XIX – начала XX в., из числа которых – и лаврский художник Георгий Попов.

В картине “Распятие” Попов меняет приоритеты художественных заимствований и обусловленных ими трансформаций. Совершенно очевидно, что наделяя сцену одухотворенной внутренней эмоциональностью, усиливая аспект человеческих переживаний, Попов идет по пути, проложенному в конце XIX в. Васнецовым и Нестеровым. С многочисленными образами святых Васнецова персонажей картины Попова роднит выразительность глаз и затененных век. В лицах Попова присутствует чистота и тонкость очертаний, сближающая их с лицами персонажей знаменитого русского художника (см. “Распятие” и “Снятие с креста” для петербургского храма Спаса на Крови 1899 г.). Изящное лицо Иоанна с благородным очертанием подбородка вызывает в памяти профильные образы страстотерпцев Бориса и Глеба из росписей Владимирского собора М. Нестерова.

Третья картина Попова “Божья Мать, сидящая на троне с двумя ангелами по сторонам и предстоящими преподобными Антонием и Феодосием” написана на золотом, мерцающем, подобно мозаике, фоне – и в этом смысле можно считать, что она следует церковной традиции больше, чем остальные алтарные сюжеты. Отметим однако, что в художественном смысле композиция “Богоматерь с предстоящими” может быть включена также и в русло стилистики модерна. В картине Попов комбинирует участки живописи, плотно “затканые” узорчатым орнаментом, с причудливо “вырезанными”, свободными от рисунка обширными фрагментами, которые на значительном удалении кажутся зрителю белыми пятнами.

В композиції “Спаситель, окруженный серафимами”, заключенное в овал погрудное изображение Иисуса – пример эклектического “умного выбора”. Попов пишет образ Христа, опираясь на прочный фундамент академизма. В то же время его образ Спасителя адаптирован для зрительского восприятия рубежа столетий, требовавшего “спустить Христа с небес на землю”. Попов “очеловечивает” Христа, отнюдь не пытаясь придать его облику черты русского человека “из народа”, как это делалось в произведениях передвижников. Художник снова делает выбор в пользу васнецовской линии в трактовке Христа. Спаситель из стенописи Трапезной церкви писался Поповым с явным стремлением повторить “человечный” образ, написанный Васнецовым для иконостаса Владимирского собора: черты их ликов почти идентичны. Однако чуть заметный оттенок миловидности, приглаженности лишил образ Христа из алтаря Трапезной церкви внутренней определенности образа из иконостаса Владимирского собора. Он более “благолепен” и является, скорее, рассудочной стилизацией “под Васнецова”, чем художественным следованием духу и настроению иконы выдающегося русского художника. Вероятно, такая стилистическая размытость обусловлена эклектическим стремлением к тому “обогащению” образа, которая и приводит произведение искусства к полистилизму.

В композиции “Тайная вечеря” мы впервые обнаруживаем у лаврского живописца приемы, резонирующие с искусством великого Врубеля. Речь идет об образе Иуды. От места и времени, в котором находятся сотрапезники, этот персонаж в картине Попова оторван и мыслями, и чувствами – он полностью отрешен от охвативших их переживаний. Волна эмоционального порыва не затронула его душу – свой выбор Иуда уже сделал и приговор предателя “подписал” себе сам. Он лишь застыл после отзвучавших слов учителя: застыли пальцы, судорожно потянувшие было к себе скатерть – да так, коснувшись ее, и замершие; кисть руки – окаменевшая, будто приросшая к кошельку; глаза, глядящие внутрь себя и – невидящие. Выражение огромных Иудиных глаз художнику особенно удастся. Получая от художника выражение самопогруженности, они формируют сильный по психологической подаче образ человека – “вещи в себе”.

В композиции “Сошествие Святого Духа на апостолов”, написанном М. А. Врубелем на хорах Кирилловской церкви двадцатью годами ранее – во взгляде одного из его апостолов – можно распознать ту бездонную погруженность в свои мысли и чувства, которые сумел перенять и воплотить в выражении глаз персонажа своей “Тайной вечери” лаврский живописец Г. И. Попов.

Подведем краткий итог. На сегодняшний день впервые в практике отечественного искусствознания нами была предпринята попытка рассмотреть алтарные росписи Г. И. Попова в аспекте их стилистики, индивидуального почерка и манеры художника. Исследование лишь начато, но, несомненно, пока еще далеко от завершения: его продолжением должно стать скрупулезное и полновесное изучение всей живописи Г. И. Попова в Трапезной церкви и палате. Именно такой подход поможет придать дальнейшему исследованию лаврского памятника “статус” всеобъемлющего.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014